

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A crise da democracia e o novo solo moral da emergência da extrema direita

The crisis of democracy and the new moral ground for the emergence of the far right

DOI: 10.5281/zenodo.17954368

Recebido: 14/03/2025 | Aceito: 18/05/2025 | Publicado on-line: 20/06/2025

Alejandro Gabriel Olivieri¹

<https://orcid.org/0000-0003-1068-8614>

<http://lattes.cnpq.br/1921746316087755>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: aleoli61@gmail.com

Gustavo Javier Castro²

<https://orcid.org/0000-0002-7639-0514>

<http://lattes.cnpq.br/1091127369557989>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: gustavo@institutoprocessus.com.br

Resumo

O objetivo do artigo é realizar uma reflexão conceitual que relaciona as crises da democracia com o novo solo moral cínico que fundamenta a emergência da extrema direita atual. O artigo consta de três partes. Na primeira parte, se examinam algumas características da crise atual da democracia e as diversas causas dessa crise. Na segunda, em decorrência do explicado na primeira parte, se apresentam alguns dos componentes essenciais que explicam a ascensão da extrema direita atual. Na terceira parte, se analisa o novo cinismo como expressão da nova ética na política atual, fundamento sociocultural da consolidação dos discursos e da práxis da extrema direita.

Palavras-chave: crise. democracia. extrema direita

Abstract

The aim of this article is to develop a conceptual reflection that relates the crises of democracy to the new cynical moral ground that underpins the emergence of the contemporary far right. The article is structured in three parts. In the first part, it examines some of the characteristics of the current crisis of democracy and the various causes of this crisis. In the second part, building on the arguments presented in the

¹ Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília? UnB (2009), Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina? UFSC (1995), Bacharel em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires? UBA (1985).

² Possui graduação em Filosofia - Pontifícia Universidad Católica de Valparaiso (1987), mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidad Católica de Chile (1991), mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (1993) e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (2008).

first, it outlines some of the essential components that help explain the rise of the contemporary far right. In the third part, it analyzes the new cynicism as an expression of the new ethics in contemporary politics, understood as the sociocultural foundation of the consolidation of far-right discourses and praxis.

Keywords: *crisis. democracy. far right.*

1.Introdução

O objetivo do artigo é apresentar uma reflexão teoricamente fundamentada na filosofia, na ciência política e na sociologia política que visa relacionar as crises da democracia com o novo solo moral que fundamenta a emergência da extrema direita atual. O artigo consta de três partes.

Na primeira parte, se examinam algumas características da crise atual da democracia. Segundo uma concepção minimalista e eleitoral da democracia, ela é um *acordo político* no qual as pessoas decidem seu governo mediante eleições livres e abertas, e contam com uma razoável possibilidade de destituir os governos nas funções que sejam do seu agrado. A democracia é, especialmente, um sistema no qual quem estão em funções podem perder as eleições e, nesse caso, devem deixar seus cargos.

Entendida dessa forma, a democracia é, portanto, um mecanismo para *processar conflitos*. As instituições políticas democráticas gerem o conflito de maneira ordenada quando estruturam o *modo* em que os antagonismos sociais se organizam politicamente, absorvendo os conflitos que puderem ameaçar a ordem política e administrando-os em conformidade com certas regras.

Entretanto, as instituições representativas tradicionais estão passando por uma crise em muitos países ao redor do mundo, num momento em que muitos cidadãos têm perdido a confiança nos políticos, nos partidos e nas diversas instituições do Estado de direito, o que mostra que a validade das críticas atuais a essas instituições é evidente. A *persistência* da *desigualdade* de diversos tipos, mas especialmente nas esferas econômica e social, constitui, em princípio, uma clara evidencia de que as instituições representativas não funcionam como devem, ao menos para uma parte majoritária da sociedade que acreditou que o fariam.

Na segunda parte, analisa-se a ascensão global da extrema direita, que se tornou um componente estrutural da civilização e da política contemporâneas. Aqui retomam-se contribuições e ideias centrais de cientistas políticos e sociólogos que analisaram o entrelaçamento entre as extremas direitas neopopulistas, a crise democrática atual, os ecossistemas digitais e as disputas civilizacionais.

Diferentes autores observam que não é, apenas, a existência objetiva das crises da democracia a que fortalece a extrema direita, mas sua *percepção* como sintoma de decadência cultural e civilizacional. A crise se expressa numa determinada *atmosfera afetiva*: um sentimento difuso de perda de controle, de insegurança e de desapossamento perante os desafios da vida cotidiana. Além disso, a radicalização política contemporânea não pode ser compreendida na sua complexidade sem o papel decisivo das mídias digitais de informação e comunicação.

Na terceira parte, se analisa o *novo cinismo* como expressão da nova ética na política atual. Essa alteração do “solo moral” implica uma drástica mudança entre a modernidade e a contemporaneidade. Se a moral “burguesa” moderna era *hipócrita*

por definição, embora pudesse se apresentar de maneira tácita ou dissimulada segundo a sua conveniência, parece que o mundo atual assumiu desconcertantes tons *cínicos*. Parece que já não se finge respeitar as regras do jogo ou possuir um talento do qual se carece, mas percebe-se que a aposta se redobra de maneira descarada para se obter o que seja, sem cuidar as formas nem se preocupar pelos demais.

Hoje, a *cínica transparência* é defendida como um dos valores mais saudáveis tanto a nível individual como coletivo: o âmbito privado já não existe e a nossa esfera íntima não cessa de engrossar os bancos de dados das maiores plataformas digitais. No regime que tem sido construído nas últimas décadas, o mal-estar associado à experiência temporal não surge da excessiva severidade dos limites impostos aos cidadãos, mas da dificuldade para enfrentar as *possibilidades virtualmente ilimitadas* que se oferecem aos consumidores.

Ao antepor o EU sempre no primeiro plano, recusa qualquer limite à liberdade individual, mas os outros existem e, também, reivindicam seu direito a ser EU. A melhor expressão política dessa cultura é sua recusa ativa para a aceitação das regras de jogo consensuadas coletivamente. Em suma, um *Eu quero* cínico parece ser o único motivo para desobedecer a lei vigente sem pudor nenhum, só compreensível no novo solo moral da nossa época.

2. Algumas características da crise atual da democracia³

2.1. O que convém observar na crise da democracia nos dias de hoje

A que deveríamos prestar atenção se considerarmos que a democracia está em crise? Para detectar as crises da democracia, precisamos ter um mínimo arcabouço conceitual para nos guiar nas análises atuais. Uma maneira de pensar essa questão é que a democracia sofre uma crise pela ausência de algumas características que consideramos definitórias: eleições competitivas, direitos liberais de associação e de livre expressão e o império da lei (Estado de direito). Estas hipóteses sugerem analisar as ameaças específicas. Se elas são válidas, e a sobrevivência da democracia depende de alguns fatores de seu desempenho e não gera os resultados requeridos, a democracia mesma está em crise.

O sistema democrático funciona corretamente quando os conflitos que surgem na sociedade, sejam qual eles forem, se processam de maneira pacífica dentro do arcabouço institucional vigente, fundamentalmente mediante o mecanismo de eleições livres e abertas, e o respeito irrestrito do resultado das urnas por parte de todos os competidores. Entretanto, esse mecanismo só funciona de maneira adequada quando o que está em jogo nos resultados das eleições tem incidência nas políticas que buscam implementar os governos e no bem-estar dos diferentes grupos, ou quando uma derrota eleitoral não resulta intolerável para os perdedores. A polarização e extremismo da política atual, que tem suas raízes profundas em divisões sociais, econômicas e culturais, faz com que as derrotas eleitorais sejam difíceis de aceitar e induz os perdedores a orientarem suas ações fora do arcabouço das instituições representativas vigentes.

³ Este apartado está baseado no livro de Adam Przeworski, *Las crisis de la democracia*. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2022.

Parece não haver dúvidas de que as instituições representativas tradicionais estão passando por uma crise em muitos países do mundo, num momento em que muitos cidadãos, situados, sobretudo, no centro político, têm perdido a confiança nos políticos, nos partidos políticos e nas diversas instituições do Estado de direito, o que mostra que a validade das críticas atuais a essas instituições é evidente. No entanto, intentar dar com as *causas* da erosão das instituições e as normas democráticas na atualidade, nos deixa com mais perguntas do que respostas.

A *persistência* da *desigualdade* de diversos tipos, mas especialmente nas esferas econômica e social, constitui, em princípio, uma clara evidencia de que as instituições representativas não funcionam como deveriam, ao menos para uma parte maioritária da que sociedade acreditou que o fariam. (Piketty, 2014) Esse *descontento* com as instituições políticas que reproduzem a desigualdade, ao invés de atenuá-la, e não oferecerem novas alternativas está no *âmbito* da ascensão dos diversos neopopulismos das extremas direitas atuais. Mais ainda, embora os seus efeitos possam ser similares, as *causas* podem não ser as mesmas nos diferentes países onde esse ascenso tem ocorrido.

Sabemos que a coexistência entre capitalismo e democracia sempre foi historicamente problemática e frágil. Nos países nos quais esse casamento deu certo, o resultado do denominado “compromisso de classe democrático”, teve a ver com que os partidos operários e os sindicatos dos trabalhadores consentiram o capitalismo, enquanto os partidos políticos “burgueses” e as organizações empresariais aceitaram um certo nível razoável de redistribuição do ingresso entre os trabalhadores.

Nesse cenário, os governos democráticos aprenderam a organizar institucionalmente esse “compromisso” entre capital e trabalho: regularam, por meio de um arcabouço legal complexo e políticas públicas, as condições trabalhistas, desenvolveram programas de seguro social e igualaram oportunidades, e, simultaneamente, promoveram o investimento e contrarrestaram os ciclos econômicos. Entretanto, esse projeto político de arrecadar impostos, assegurar os ingressos e gerar crescimento econômico chegou ao seu limite na década de 1970.

Observa-se que no capitalismo a desigualdade aumenta em forma sustentada a menos que seu crescimento seja contrarrestado mediante ações enérgicas e recorrentes pelas ações do governo. Com a “revolução neoliberal” bem-sucedida politicamente dos anos 1980 e o impacto que teve tanto na direita como na esquerda política, a desigualdade persistiu, e até aumentou, onde já era alta e se incrementou marcadamente em muitos países nos quais não era tão profunda.

Este é o contexto no qual devemos situar a crise atual das instituições representativas do Estado de Direito. Os indivíduos aprenderam que votam, os governos mudam de ideologia, mas suas vidas seguem sendo as mesmas ou, às vezes, piores. Aos olhos de muitos eleitores, as eleições poucas vezes oferecem opções diversificadas. Com efeito, a maior parte do tempo, quem se desempenham no cargo do governo seguem o mesmo paradigma de políticas que aqueles que seguiriam seus opositores derrotados, com apenas algumas modificações para seus eleitorados específicos.

As vitórias eleitorais de vários candidatos das extremas direitas mostram que, quando os votantes estão desesperados e desiludidos com as instituições tradicionais, se aparam a qualquer *solução simples* para *problemas complexos* que se lhes ofereçam, incluso as oferecidas por charlatões profissionais que vendem soluções

políticas e econômicas milagrosas a curto prazo. Em outras palavras, quando as pessoas não têm nada a perder, se aferram a todo tipo de autoengano.

A concepção de democracia que temos herdado, e que tem sido elaborado desde o século XVIII a partir das primeiras reflexões sistemáticas oferecidas pelo Montesquieu e os Federalistas americanos, é a que hoje nos vemos obrigados a questionar. (Castro, Olivieri e Lacerda, 2025) A primeira lição que extraímos das últimas experiências de governos *iliberais* (Trump nos USA, Orban na Hungria, Chavez e Maduro na Venezuela, Modi na Índia, Bolsonaro no Brasil, entre outros) é que as instituições democráticas podem não brindar as *salvaguardas* que as protejam ao resultarem subvertidas por governos devidamente escolhidos e que tem observado as normas constitucionais vigentes. Em outros termos, a *desconsolidação* da democracia não requer, necessariamente, violações explícitas da constitucionalidade vigente. Governos que trilharam o caminho da autocratização gozaram e gozam ainda de apoio popular sustentado.

A visão otimista da democracia participativa de que os próprios cidadãos seriam uma ameaça vigilante e efetiva contra os governos que cometerem transgressões contra a democracia e que, assim, impediriam que continuassem por esse caminho, parece carecer de fundamento realista. Em suma, a cidadania pode não reagir frente a tais violações, ainda quando de fato as observe acontecendo, ou pode não estar em condições de avaliar suas consequências. E se os cidadãos não impedirem que o governo adote uma série de passos legais que possam erodir a democracia por dentro, pode ser demasiado tarde para impedir que faça o que quiser. Enfim, o espectro das crises atuais da democracia está envolvido num conjunto de incertezas e contingências. (Levitsky e Ziblatt, 2018)

Em muitas democracias maduras, acostumadas a uma transição pacífica e legítima do poder político, têm se percebido atualmente um estouro de sentimentos “antiestablishment”, “antissistema”, “antielite” etc. Depois de muito tempo, e dependendo dos países que se analisem, em que os mesmos partidos de sempre dominaram a política democrática, novos partidos políticos surgem aos montes e rapidamente, enquanto o apoio eleitoral aos tradicionais se debilita. Em muitos países, a participação eleitoral decai até chegar a níveis sem precedentes históricos. A confiança nos políticos, partidos políticos institucionalizados, órgãos parlamentares e governos está diminuindo, incluindo o apoio à democracia como sistema, que tem se atenuado também.

As preferências populares no que diz respeito à política diferem cada vez mais de forma radicalizada. Os indivíduos com diferentes enfoques políticos, valores e culturas se percebem, cada dia mais, como *inimigos* e, assim, estão dispostos a cometer atos repreensíveis contra o próximo que defende valores diferentes aos seus.

2.2. Uma definição minimalista de democracia e quais suas ameaças

Segundo uma concepção minimalista e eleitoral da democracia, ela é um *acordo político* no qual as pessoas decidem seu governo mediante eleições livres e abertas, e contam com uma razoável possibilidade de destituir os governos nas funções que sejam do seu agrado e escolhas. A democracia é, especialmente, um sistema no qual quem estão em funções podem perder as eleições e, nesse caso, devem deixar seus cargos. Por tanto, é relevante analisar as ameaças que

suscitariam se as eleições não forem competitivas ou sem consequências para qualquer um que permaneça no poder.

Essas ameaças podem incluir violações às *precondições* para que existam eleições competitivas (ex. liberdades civis e direitos políticos etc.), simplesmente porque sem elas o governo em função não poderia ser derrotado. Podem abarcar, também, as falhas do império da lei e a erosão da independência do Poder Judicial, junto com a perda de confiança nas instituições representativas (se a democracia se define como “democracia representativa”), marcada pela desigualdade (se a democracia se define como uma “democracia social”), ou recurso à repressão para manter a ordem pública (se a democracia se define como “democracia liberal”). Essas violações podem ser tratadas como características definitórias da democracia ou como potenciais ameaças à capacidade dos cidadãos para tirar os governos dos seus postos mediante eleições livres e competitivas. Em suma, numa democracia, o único dispositivo eficaz para disciplinar os políticos são as *eleições*. (Przeworski, 2022)

Entendida dessa forma, a democracia é um mecanismo para *processar conflitos*. As instituições políticas democráticas gerem o conflito de maneira ordenada quando estruturam o *modo procedimental* em que os antagonismos sociais se organizam politicamente, absorvendo os conflitos que puderem ameaçar a ordem política e administrando-os em conformidade com certas regras. A ordem institucional prevalece apenas se as forças políticas gozarem de acesso ao sistema representativo (constituído dentro desse mesmo arcabouço) para realizarem atividades políticas e se essas organizações contarem com incentivos para perseguir seus objetivos por meio dessas mesmas instituições, assim como para tolerar temporariamente os resultados. Em outros termos, os conflitos continuam em ordem se todas as forças políticas esperarem obter algo, no presente ou no futuro não muito distante, processando seus interesses dentro do arcabouço institucional, e se, ao mesmo tempo, perceberem que haverá pouco a ganhar se recorrerem a ações não inscritas dentro do escopo institucional vigente.

Como falamos no início, a democracia funciona sem tropeços quando os conflitos que surgem na sociedade, quaisquer forem eles, se canalizam dentro do arcabouço institucional e se processam por seu intermeio baseado exclusivamente na índole das suas demandas -sobretudo mediante eleições, mas também em sistemas de negociações coletivas, tribunais e burocracias públicas- sem impedir a ninguém o acesso a essas instituições.

Em suma, a democracia funciona quando os conflitos políticos se processam em liberdade e em paz. Para governar com eficiência, os governos devem satisfazer à maioria, sem ignorar as opiniões das minorias. Quando os conflitos se tornam intensos e a sociedade encontra-se altamente polarizada, é difícil encontrar políticas aceitáveis para todas as forças políticas mais representativas, e, às vezes, podem ser quase impossíveis. Nesse contexto, existem fortes limites para o que possam fazer os governos, embora sejam bem-intencionados e competentes.

A noção de “crise” significa que, de algum modo, a situação atual é insustentável e alguma ameaça à democracia já tem se materializado, embora as instituições democráticas do *status quo*, ainda continuam em pé. As crises, portanto, são situações que entranham algum tipo de catástrofe na condição na qual imperam as atuais instituições: não há mudança alguma, mas poderia haver. A questão que

deve se analisar é se de alguma maneira a situação atual é ameaçante e se existem sinais de que as instituições representativas tradicionais estejam sendo afetadas.

O sinal mais visível de que a democracia está em crise, além dos elencados anteriormente, é o colapso da ordem, quer dizer, uma situação na qual se torna impossível manter a *ordem pública* no âmbito da democracia. Quando esse cenário se estende no tempo, a ordem pública entra em colapso, a vida cotidiana fica paralisada e a violência política tende a se incrementar vertiginosamente.

O espectro que ronda hoje em dia é uma erosão gradual, quase imperceptível, das instituições e normas democráticas, a subversão sigilosa da democracia, o uso de mecanismos legais existentes em regimes com credenciais favoráveis democráticas, mas com fins antidemocráticos. Termos como “autoritarismo eleitoral”, “autoritarismo competitivo”, “democracia iliberal” ou “regimes híbridos”, mostram que a democracia, se não tem se avariado, está numa linha tênue de declínio. Essas noções, assim como “autocratização”, “desconsolidação” ou “regressão”, são processos que não necessariamente implicam necessariamente violações efetivas da constitucionalidade, mas destroem em forma gradual as instituições democráticas.

Alguns aspectos da situação que vivemos hoje são, sem dúvidas, novos, em especial a rápida desestabilização dos sistemas tradicionais de partidos e o estancamento dos baixos ingressos de uma boa parte da população, assim como a erosão da crença no progresso material futuro, especialmente na percepção da população mais jovem. Podemos distinguir conceitualmente dois processos diferentes que fazem colapsar o sistema democrático: destruição abrupta por golpes militares tradicionais ou perecimento gradual, quando os políticos, que acedem aos seus cargos por meio legais, logram eliminar todos os controles institucionais sobre seu poder e erradicar todas as formas de oposição organizada. (Levitsky e Ziblatt, 2018)

3. Os componentes essenciais que formam parte da ascensão da extrema direita

A ascensão global da extrema direita, longe de ser um fenômeno marginal ou episódico, tornou-se um componente estrutural da civilização e da política contemporâneas. (Olivieri e Castro, 2025) Este primeiro apartado retoma as contribuições e ideias centrais do cientista político Cas Mudde (2020 e 2022) e de outros autores que analisaram o entrelaçamento entre as extremas direitas neopopulistas, a crise democrática atual, os ecossistemas digitais e as disputas civilizacionais. (Levitsky e Ziblatt, 2018; Da Empoli; 2024; Mulhall, 2022)

A ideia de crise ocupa uma posição central no imaginário político contemporâneo. Mais do que eventos isolados, as crises econômicas, sanitárias, migratórias e institucionais passaram a constituir um *ambiente permanente de incerteza*. Os autores citados acima observam que não é apenas a existência objetiva de crises que fortalece a extrema direita, mas sua *percepção* como sintoma de decadência cultural e civilizacional. A crise se expressa numa determinada *atmosfera afetiva*: um sentimento difuso de perda de controle, de insegurança e de desapossamento perante os desafios da vida cotidiana. A extrema direita converte esse mal-estar em narrativa política, identificando culpados, prometendo redenção e apresentando-se como uma força reacionária com o intuito de reorganizar a ordem ameaçada, baseado num projeto de retrotopia. (Bauman, 2017)

Mudde (2022) descreve o fenômeno da *normalização* como etapa crucial da chamada ‘quarta onda’ da extrema direita. O radicalismo retrópico deixa de ocupar a

periferia política e passa a influenciar o centro, seja por meio de vitórias eleitorais, seja pela incorporação de seu vocabulário reacionário por partidos liberais e conservadores tradicionais. O discurso anti-imigração, antes associado a movimentos marginais, tornou-se pauta cotidiana e recorrente nos parlamentos e nas mídias. Essa normalização discursiva produz efeitos profundos: desloca as fronteiras do aceitável, redefine parâmetros morais e enfraquece a gramática da democracia liberal. A política deixa de ser disputa entre propostas e passa a ser um combate radicalizado entre identidades fixas e irreduzíveis.

Segundo Mudde (2020), os neopopulismos, tanto de esquerda quanto de direita, são uma ideologia que divide o mundo entre um ‘povo puro’ e uma ‘elite corrupta’. Na extrema direita, essa estrutura moralista se combina ao nativismo e ao autoritarismo, produzindo uma leitura maniqueísta da realidade. Essa ideologia extremista, porém, não se limita à retórica: ela reorganiza percepções, simplifica conflitos complexos, propõe soluções superficiais e simplistas, e transforma adversários políticos em inimigos morais. Como resultado, as instituições democráticas -imprensa, ciência, universidades, tribunais etc.- tornam-se alvos recorrentes de suspeita e ataques. A *erosão epistêmica* que daí decorre fragiliza a confiança pública e torna a democracia representativa vulnerável a narrativas conspiratórias antidemocráticas.

A radicalização política contemporânea não pode ser compreendida na sua complexidade sem o papel decisivo das mídias digitais de informação e comunicação. A direita alternativa ou ultradireita -a *alt-right*- norte-americana, por exemplo, opera como laboratório global de uma militância descentralizada, irônica e altamente eficaz na produção de conteúdos virais. O humor agressivo, os memes, a gamificação da violência simbólica e a desinformação transformam a política em espetáculo contínuo. (Mulhall, 2022). O mesmo aconteceu no Brasil durante todo o governo de Bolsonaro. A lógica algorítmica das plataformas recompensa o choque, a indignação e a polarização, favorecendo os discursos extremistas. Nesse ambiente, a verdade factual perde centralidade e é substituída pelo pertencimento identitário: importa menos o que é verdadeiro do que aquilo que reforça o senso de comunidade tribal e de antagonismo. (Da Empoli, 2024)

Alguns autores observam que a extrema direita atual mobiliza narrativas civilizacionais que ultrapassam as propostas de governo e adentram em imaginários profundos. A política é apresentada como combate existencial entre forças que representam uma “civilização ocidental” imaginada e idealizada, reacionária e excludente com inimigos internos e externos (feministas, imigrantes, ambientalistas, comunistas, globalistas, progressistas etc.).

Essa reconfiguração converte disputas políticas em batalhas morais e impede compromissos democráticos consensuais. A defesa da diversidade e dos direitos humanos, cerne da civilização ocidental na sua história real e em seus fundamentos filosóficos, passa a ser rotulada como *ameaça existencial*. O extremismo da direita atual, assim, recobre-se de legitimidade discursiva ao reivindicar uma proteção, sustentada em diversas retroutopias que são legitimadas eleitoralmente, contra um iminente colapso imaginado. (Olivieri e Castro, 2025)

Embora enraizados em contextos históricos distintos, líderes como Donald Trump, Orban, Milei e Jair Bolsonaro, dentre outros, convergem na lógica política que mobilizam: uma retórica de ressentimento, nostalgia e restauração de uma “grandeza

perdida” idealizada. Todos eles constroem inimigos internos, atacam instituições independentes, militarizam afetos e se apresentam como porta-vozes de um povo supostamente silenciado. Como analisamos anteriormente, seu sucesso revela tensões profundas: desigualdades socioeconômicas persistentes, sensação de declínio cultural e desconfiança nas instituições tradicionais. A extrema direita oferece respostas simples para dilemas complexos, convertendo as frustrações cotidianas em identidade política extrema.

A extrema direita contemporânea não rejeita eleições; ao contrário, depende delas para legitimar sua autoridade. O que rejeita são os *limites constitucionais* ao poder. A *democracia iliberal* caracteriza-se por processos eleitorais formais combinados com o enfraquecimento sistemático dos freios e contrapesos característicos do ideário democrático liberal: ataques à imprensa, tentativas de politização do Judiciário, erosão de direitos civis e políticos e perseguição aos opositores. A erosão progressiva e, no fim, a destruição do regime democrático não ocorre abruptamente, mas de forma gradual. Levitsky e Ziblatt enfatizam que o perigo reside justamente nessa lentidão: enquanto o regime se deteriora sorrateiramente, uma parte considerável da população permanece convencida de que a democracia está funcionando normalmente.

Finalmente, Cas Mudde argumenta que a luta contra a extrema direita deve ser essencialmente *política*: respostas puramente moralistas tendem a reforçar a retórica vitimista da direita radical e respostas exclusivamente repressivas alimentam fantasias de perseguição. A defesa da democracia exige reconstrução de confiança, fortalecimento institucional, combate eficaz à desigualdade, alfabetização midiática e revitalização dos horizontes normativos da cidadania. Democracias não sobrevivem apenas por suas regras procedimentais, mas, sobretudo, por sua capacidade de oferecer *sentido, pertencimento e um futuro esperançoso*.

Análises recentes dos autores citados permitem compreender a extrema direita como um fenômeno complexo, multifacetado e profundamente enraizado nas tensões civilizatórias contemporâneas. Crise, ressentimento, identitarismo, radicalização digital e disputas civilizacionais compõem o cenário em que essa força política prospera. Enfrentar tal desafio requer não apenas resistência normativa, mas reinvenção democrática: uma reconstrução dos laços sociais, das instituições e dos imaginários capazes de sustentar sociedades livres e plurais.

4.O novo cinismo como expressão da nova ética na política atual⁴

4.1. Características essenciais da moral hipócrita moderna

As múltiplas telas da nossa cotidianidade incitam à procura de *bem-estar e autorrealização*, assim como a sua entusiasta ostentação pública, sem culpa nem vergonha e sem qualquer dos pesares da antiga moral judeu-cristã, que implicava, entre outras coisas, a crença na dura necessidade de “fazer para merecer”.⁵ Ao mesmo tempo, a nossa paisagem existencial está atravessada pela depressão,

⁴ Este item está baseado no livro de Paulo Sibilia, *Yo me lo merezco. De la vieja hipocresia a los nuevos cinismos*. Buenos Aires, ed. Taurus, 2024.

⁵ Havia sérios dilemas morais na estratégia da modernidade, destilando um mal-estar que foi inevitavelmente o preço a pagar por algo digno de qualquer sacrifício: *a civilização*. A consciência moderna baseou-se num tripe poderoso: o sentimento de culpa, a repressão das pulsões e o respeito à lei, como o Nietzsche, Webber e Freud, entre outros, nos ensinaram.

ansiedade, tédio, cansaço, pânico, ódio, ressentimento, crises, brigas, destruição etc. Esses “afetos tristes” permeiam a paisagem do imaginário e da crua realidade da nossa atualidade. O paradoxo atual pode se resumir nessa questão: somos mais livres e felizes que nunca ou nunca nos sentimos tão frágeis e frustrados?

Além de prestar importância ao deslocamento das tecnologias analógicas de informação e comunicação para o *ecossistema digital*, cujo impacto é de fato incomensurável, devemos levar em consideração, nessa mudança radical do nosso tempo, sobretudo o tsunami que erodiu as bases sobre as quais foi construído o solo axiológico da modernidade em Ocidente. (Habermas, 2012)

Essa alteração do “solo moral” implica uma divergência drástica entre a modernidade e a contemporaneidade. Se a moral “burguesa” moderna era *hipócrita* por definição, embora pudesse se apresentar de maneira tácita ou dissimulada segundo a sua conveniência, parece que o mundo atual assumiu desconcertantes tons *cínicos*, que se expressam em fenômenos como a pós-verdade, os diversos negacionismos científicos, as *fakes news*, *trolls* e os *haters* da internet. Enfim, parece que já não se finge respeitar as regras do jogo ou possuir um talante do qual se carece, mas percebe-se que a aposta se redobra de maneira descarada para se obter o que for, sem cuidar as formas nem se preocupar pelos demais.

A consciência moral moderna, forjada pela confluência das premissas racionais e universais do iluminismo e pela sua própria crítica provinda do romantismo, gerou um perfil de subjetividade muito peculiar: o denominado *homo psicologicus*, uma amalgama corpo-alma treinado para obedecer e trabalhar -“corpos dóceis e úteis” nas palavras de Michel Foucault-, embora de uma delicada “interioridade psicológica”. Em outras palavras, o “homem psicológico” tem um núcleo pessoal, íntimo, oculto e pulsante, mais verdadeiro que as vãs aparências externas, mas capaz de absorver as exigentes demandas socioculturais, políticas e econômicas do moderno capitalismo industrial.

O *solo moral hipócrita* vai se estabelecendo e legitimando ao longo da época moderna. Hipócrita é aquele que, ao mentir, sabe que está mentindo, e ademais tem plena consciência de que isso não está bem. Reconhece que há atos corretos e outros que não o são, de modo que, embora não atue fazendo o que sabe, tentará fingir que sim o faz, já que de alguma maneira se alinha com esse “regime de verossimilitude” vigente e comparte os valores desse mesmo solo moral. Em pleno auge de a hipocrisia moral moderna dizer com todas as letras o que todo o mundo pensava ou fazia podia resultar imperdoável aos olhos dos outros.

Em outros termos, o sujeito hipócrita pode mentir ou se comportar de forma controversa, mas o fará tratando de não ser descoberto, porque, no fundo, sabe que seu comportamento é inadequado. Acredita na distinção -moral, legal e consensual- entre o que está bem e o que não está bem no ambiente ao qual pertence, inscrevendo seus atos nesse transfundo: adere a esse regime e o reconhece, mas em certas ocasiões pode driblá-lo sem que se note. A clara separação entre a esfera privada e a esfera pública é uma característica central desse solo moral. Um fator central para compreender o declínio dessa moral no mundo atual é o *desvanecimento* dessa separação e limitação entre ambos os ambientes e seu estremecimento pela circulação e seu atravessamento pela impassível obscenidade das redes.

4.2. Características essenciais da moral cínica contemporânea

Hoje, a cínica *transparência*, inviável no século XIX, é defendida como um dos valores mais saudáveis tanto a nível individual como coletivo. Nós sabemos que o âmbito privado já não existe e que a nossa esfera íntima não cessa de engrossar os bancos de dados -todos à venda- das maiores plataformas digitais. (Olivieri, Castro, Lacerda e Palma, 2020; Olivieri, Castro, Lacerda e Boff, 2021)

Estamos observando o declínio rápido e a esterilidade do universo moral hipócrita e o surgimento de um terreno fértil para a emergência de discursos inéditos, capazes de mudar aquela paisagem com uma velocidade e virulência que nos desorienta. Embora hoje vejamos emergir vozes antes inaudíveis e discriminadas em termos de raça, gênero e classe etc. reclamando e reivindicando legitimamente direitos injustamente não reconhecidos historicamente, essas vozes não foram as únicas a se levantarem por trás o desmoronamento do solo moral moderno.

Com efeito, esse terreno moral reconfigurado permitiu também a proliferação de outras percepções e linguagens que tampouco eram pronunciáveis anteriormente, pelo temor a uma reação privada e pública negativa. Afinadas com certo ideário do capitalismo digital atual já consolidado, mas em sintonia com renovadas tendências autoritárias, estes novos “empoderados” do século XXI, despreziam os antigos consensos ligados ao bem comum, à justiça social e à democracia. Mais ainda, esses sujeitos individuais e coletivos, que irrompem com violência explícita em diversos âmbitos, defendem liberdades individuais ilimitadas e ancoradas numa lógica mercadológica irrestrita. Desapontados, furiosos e ressentidos, os membros dessa contraofensiva reacionária encontraram maneiras originais de serem ouvidos. Ao dispensarem, segundo sua visão, os rituais formais decadentes da modernidade, os novos cínicos aproveitam o solo anterior em mutação e fragilizado para novas “narrativas” sem recato nem observância diplomática.

Embora os “homens brancos raivosos”, os defensores do “liberalismo autoritário”, o renascer dos “novos fascismos”, os nacionalismos xenófobos e excludentes e o fundamentalismo religioso, sejam expressões ancoradas no ideário do reacionarismo político, elas também expressam as novas condições civilizatórias da contemporaneidade, pois puderam germinar num novo solo moral adubado com novos componentes: posições políticas e de costumes radicalizadas, com respeito ao consenso moderno, que se localizam na extrema direita do espectro ideológico, com demandas recalitrantes e com atitudes disruptivas e provocadoras. Dispostos a recuperar um certo “orgulho ferido” com reclamos altissonantes, fundaram progressivamente um “neopopulismo de extrema direita”, ao erigir-se como uma poderosa força política reacionária “inovadora”. (Mulhall, 2022)

Em suma, o novo cinismo cifra-se na seguinte frase: *Eu falo o que se me ocorre e faço o que quero, porque EU mereço*. Apesar da diversidade e complexidade de expressões desses movimentos em nível internacional, parecem ter alguma coisa em comum: puderam florescer e compartilhar suas demandas nesse novo solo moral emergente, no qual esses cinismos crescem mais vigorosamente.

O solo moral cínico não tem qualquer compromisso com a moralidade anterior, por isso tem uma grande vantagem na hora de falar e/ou agir. Não precisa ser hipócrita, como tudo o que isso implica. Não precisa fingir que não é racista nem homofóbico, misógino, xenófobo ou que se preocupa pela falta de sorte do outro ser humano, quem quer que seja, porque francamente não se importa e nem fica

envergonhado porque não sente culpa alguma ao admiti-lo publicamente. Melhor ainda, faz de seu cinismo uma arma política e eleitoral poderosa na esfera pública.

Com efeito, nesse súbito “empoderamento” raivoso, ao ter -e ter que mostrar- essa suposta coragem ao se pronunciar dessa maneira, o cínico pode ser admirado por dar a impressão de que é *autêntico* e sincero. Em suma, por não ser hipócrita. Essa é a sua carta de trunfo e a caixa de fermentas onde extrai seus instrumentos narrativos e de ação política para competir com outras vozes menos adaptadas à flamante moralidade cínica contemporânea. Há uma *autenticidade autoritária* pairando no campo político e legitimada eleitoralmente que deve ser analisada com cuidado.

O cinismo, na tradição interpretativa da história da filosofia, permite enunciar certas “verdades” provocadoras perante a moral vigente na sociedade. (Sloterdijk, 2104) Hoje, em tempos da transparência absoluta e monitoramento interconectado em nível global, a casca da moral hipócrita rasgou e, portanto, o oportunismo da estratégia cínica resume-se em poder “dizer a -a sua- verdade” e fazer o que quiser, sem culpa nem vergonha, sem se responsabilizar nem assumir eventuais consequências das suas falas e ações.

Em outras palavras, esse *EU inflacionado* pelos diversos cinismos atuais se adaptou muito bem ao narcisismo em alta e está convencido de que merece tudo o que lhe vier na telha porque é autêntico. Mais ainda, orgulha-se dessa atitude, aposta às repercussões positivas da sua audácia e capitaliza seus resultados bem-sucedidos. Sem dominar ainda esses novos códigos, e ao insistir em estratégias que perderam eficácia no novo solo moral, a oposição democrática, em retaguarda e com manobras apenas defensivas, fragiliza-se e perde “empoderamento” moral e político, e, assim, oferece munição para mais ataques dos iracundos cínicos atuais.

4.3. A hegemonia do ecossistema digital e a erosão da separação entre as esferas privada e pública

Na transformação do solo moral que analisamos antes está a mutação do mundo mecanizado e analógico para o universo digitalizado, e as novas tecnologias de informação e comunicação não têm nenhuma neutralidade nesse processo. Num mundo onde a imensa maioria da população mundial tem se equipado com aparelhos que permitem e estimulam conectar-se com quantidades inauditas de pessoas, e se cada um está convenientemente hiper conectado à rede, parece que tudo pode funcionar. (Suboff, 2019)

No novo regime de controle que tem sido construído nas últimas décadas, o mal-estar associado à experiência temporal já não é produto das rígidas coerções plasmada em regras e leis válidas para toda a população. Em outros termos, o problema não surge da excessiva severidade dos limites impostos aos cidadãos, mas da dificuldade para enfrentar as *possibilidades virtualmente ilimitadas* que se oferecem aos consumidores, e que os convertem em seres “endividados” de diversas maneiras. Ao se multiplicarem tanto as opções disponíveis como as oportunidades para concretizá-las, aumentam também as inúmeras listas de desejos frustrados e, portanto, a dívida que jamais poderá saldar-se. O novo regime precisa de -e cria sistematicamente- consumidores infinitamente insatisfeitos: embora sua voracidade seja excitada continuamente, nunca deverá satisfazer-se por completo.

O funcionamento contínuo da internet e dos pares digitais -a denominada “temporalidade 24/7”- passou a ser modalidade básica do funcionamento humano nas condições sócio-históricas atuais, pelo efeito da simbiose e compatibilidade entre esse ecossistema digital e esse tipo ser humano atual. A vida digitalizada fez com que todos os meios de informação e comunicação passassem a operar segundo uma nova lógica, que inclui uma *temporalidade* monótona e sem interrupções. Isso torna plausível a ideia de trabalhar sem horizonte limitado, o que não acontece apenas nesse âmbito, mas também -e sobretudo- na esfera do consumo que se realiza no “tempo livre”. Se não há limites de horários para trabalhar, também não há restrições temporais para consumir, e nesse processo, o tempo -e cada um de nós- também vai se consumindo diariamente. (Crary, 2014)

Com o deterioro do solo moral hipócrita pudico, começa uma manifestação original que se relaciona com dar um *testemunho pessoal* nas redes sociais que costuma ter um efeito imediato e, muitas vezes, escandaloso, especialmente quando envolve alguma denúncia de alto impacto social e repercussão mediática. Conhecem-se os riscos implícitos nesse tipo de comportamentos veniais, que são cada vez mais comuns e que desconhecem as árduas conquistas nas lutas pela universalização dos direitos humanos, como a presunção de inocência e o direito à defesa legal antes de proceder a qualquer condenação formal. Tanto a imparcialidade como a eficácia dos sistemas jurídicos -e até sua confiabilidade ou respeitabilidade- também se diluíram socialmente num cinismo generalizado.

Essa prática foi se generalizando e se popularizou nas primeiras décadas do século XXI, com efeitos de todo tipo e magnitude. Se há campanhas vitoriosas para defender causas nobres (contra o racismo, homofobia, misoginia, violência sexual e familiar etc.), também existem ataques virulentos de *trolls* e *haters* que destroem reputações na hora, assim como os denominados “gabinetes de ódio” ou “milícias digitais” que disparam *fake news* cotidianamente para manipular resultados eleitorais e para ameaçar e tentar aniquilar as democracias.

As redes sociais se transformaram num poderoso instrumento alternativo aos golpes militares e às revoluções do século XX. Talvez sejam mais eficazes que as rupturas abruptas e violentas na era analógica das democracias liberais de Estado de direito, porque permitem, e até estimulam, a escalada de autoritarismos por meio do ataque sistemático e mancomunado às instituições-chave da vida democrática, como o poder judiciário e a imprensa profissional. A consequência disso é a veloz promoção e legitimação progressiva de uma erosão de convenções e consensos políticos democráticos que demoraram séculos para que pudessem se consolidar.

A alternativa que se apresenta hoje como viável social e politicamente está comandada pelos *trolls* que se “empoderaram” na internet. Enquanto as clássicas argumentações racionais legitimadas no mundo moral hipócrita ficam desacreditadas, os novos cinismos morais não deixam de arregimentar muitos e entusiastas seguidores: cada vez mais frustrados e chateados, cada vez mais jovens, intrépidos e viris (sobretudo homens), cada vez mais conectados entre si, organizados e fanatizados com a ideia de vingar-se visando a aniquilação do “outro” diferente.

A estratégia das extremas direitas tenta eliminar direitos civis e calar demandas pela justiça e desigualdade social, acusando o Estado de corrupto e ineficaz, e, ao mesmo tempo, exaltando a figura do empreendedor privado em contraposição a aquelas pessoas e grupos sociais que precisam e dependem de auxílios públicos,

porque isso implicaria premiar injustamente a quem não o merecem. Todos esses componentes normativos do cinismo atual e a propagação desses valores, implicam o esvaziamento dos princípios e práticas democráticas, estigmatizando a prática política na sua totalidade, e o desacople depreciativo por parte de seus defensores, os *outsiders* dessa esfera pública, como se não tivessem nada a ver com isso. A corrupção dos agentes estatais -a denominada “casta”- e a falência da sua moralidade hipócrita é brandida aos quatro ventos para defender a privatização de todas as prestações sociais e erguer o mercado como o *único* organizador legítimo da vida social.

4.4. O novo “sujeito político” da moralidade cínica a lógica “amigo-inimigo” como fundamento político da extrema direita

As redes sociais apresentam-se como o novo “sujeito político” que têm propalado globalmente os ideais da moralidade cínica. Elas facilitaram a mobilização raivosa de grupos identificados emocionalmente com uma luta fanática contra um suposto inimigo comum (ex. comunismo, globalismo, progressismo etc.), constantemente atizada por comunicações repetitivas e obsessivas que promovem a discórdia e conspiram contra qualquer conciliação ou debate entre ideias diferentes. O terreno corroído do consenso, habilitado, propiciado e buscado conscientemente pelos algoritmos das diferentes redes sociais, abre a porta para as denominadas “guerras culturais” da atualidade, um campo bélico no plano discursivo, estimulado pelas bolhas identitárias ensimesmadas nas redes, que estimula diariamente confrontações ideológicas e morais cada vez mais polarizadas e raivosas, sem se avistar um horizonte de consenso mínimo ou uma mínima coesão conciliadora das posições em confronto.

As denominadas “câmaras de eco”, compartimentos virtuais nos quais cada usuário se expõe a discursos e cosmovisões que só confirmam as suas, contribuem a diluir toda possibilidade de imaginar uma realidade social compartilhada. Como reforçam os próprios vieses cognitivos e recusam quaisquer argumentos que possa contradizê-los, no horizonte de cada “tribo virtual” só se imagina a aniquilação do “inimigo”, ao estar incentivada por discursos de ódio que se retroalimentam *ad infinitum*. Nesse âmbito narcisista e endogâmico é corriqueiro encontrar todo tipo de negacionismos científicos irresponsáveis, conspiracionismos surreais, *fake news* cotidianas etc.

Está claro que esse projeto civilizatório da extrema direita está distante -e combate explicitamente- dos ideais universalistas e humanistas de uma cultura política democrática de cunho iluminista, mas deve se reconhecer que esse tipo de discursos e práticas cínicas nunca estiveram ocultas, nem aparentavam prometer alguma coisa diferente daquilo que forma parte de suas explícitas intenções. Em suma, é a defesa de um modo de vida e convivência inviáveis, ao menos a nível coletivo, embora astutamente legitimado mediante uma racionalidade cínica que não oculta a que veio.

Tudo isso acontece num mundo no qual a *confiança* está se *dissolvendo*. A confiança, prerequisite e valor básico para cimentar qualquer projeto sociopolítico democrático compartilhado, está sendo erodida nas redes *on-line* e nos discursos antidemocráticos “amigo-inimigo” que circulam nelas, e se concretizam simultaneamente em discursos e práticas *off-line*. Em tempos de pós-verdade e de

racionalidade cínica, a veracidade parece não ser mais um dado relevante para determinar a eficácia de um enunciado ou argumento. Em outros termos, toda essa configuração epocal expressa os sintomas de um novo *regime* de *credibilidade* e *evidência* ao parecer bastante assentado e com resultados concretos, e que é preciso cartografar de modo urgente e crítico.

Uma das marcas da sociedade contemporânea é a substituição da repressão pelo estímulo, combinado com a crescente capitalização do desejo, sob a dinâmica do consumismo e do espetáculo. Esse processo não deixou de intensificar-se e o novo solo moral terminou reconfigurando-se com a reinvenção do capitalismo denominado vulgarmente de “neoliberal”, e logo as tecnologias digitais de comunicação e informação nos enredaram nas suas telas. Essa subjetividade liberada da lógica repressiva moderna é lançada num torvelinho de um desejo capitalizável cada vez mais abrangente.

Essa metamorfose, que implica novos desafios, em boa medida imprevistos, foi se fraguando rapidamente e nos enfrentamos com a dificuldade de exercer algum autocontrole numa cultura que incita um consumo ilimitado baseado na livre escolha individual, quando, ao mesmo tempo, carecemos de recursos para aceitar qualquer fracasso ou restrição, tanto para articular consensos, como para conviver com os demais.

A consciência moral moderna, com sua contenção limitadora, tinha um efeito *centrípeto* a nível coletivo, pois reprimia e inibia tanto as pulsões próprias como as alheias. Fazia-o em nome de valores considerados superiores e aglutinadores, como a lei, a pátria, a família, o trabalho, o decoro etc. e, sobretudo, no “bem comum”, por meio de um projeto civilizatório encarnado na igualdade, liberdade, fraternidade, democracia etc.

Pelo contrário, a consciência moral contemporânea legitima desejos que agora brotam e fluem sem limitação alguma, e legitima uma vocação *centrífuga* porque tende a atomizar e polarizar os indivíduos e grupos sociais gerando caos, rupturas e conflitos cada vez mais violentos. As dinâmicas comunicacionais atuais se sumam a esse quadro e tendem a dinamitar os antigos territórios, considerados comum, ao propiciar e estimular todo tipo de explosões polarizantes. O debate público perde sentido, tal como se entendia antigamente e, ao menos nesses termos, virou inviável, junto com as noções de consenso e, fundamentalmente, a possibilidade de um diálogo baseado em argumentos racionais. Em suma, esse violento movimento centrífugo no pretende obter coesão alguma nem aposta a fundar um projeto de vida em comum.

Ao antepor o EU sempre no primeiro plano, recusa qualquer limite à liberdade individual, mas, paradoxalmente, os outros existem e, também, reivindicam seu direito a ser EU. A melhor expressão política dessa cultura é sua recusa ativa para a aceitação das regras de jogo consensuadas coletivamente (ex. a não aceitação dos resultados de eleições livres e abertas num sistema democrático de direito como o fizeram Trump e Bolsonaro). Em suma, um *Eu quero* cínico parece ser o único motivo para desobedecer e atacar o arcabouço legal vigente sem pudor algum, e é só compreensível no novo solo moral da nossa época.

Há um vínculo direto entre a crise dos ideais e práxis democráticas, como o bem comum e o debate público racional, por um lado, e a onipresença de um gênero mediático hoje triunfante, como a publicidade e o *marketing*, por outro. Na época das redes sociais, tanto a lógica como a estética publicitária pautam uma cotidianidade

cada vez mais mediatizada e espetacularizada, fundada na estratégia cínica do mercado comunicacional global atual. O *Eu hiperbólico cínico* é o protagonista central, que fundamenta o solo moral atual, que desborda numa pletora de imagens e palavras, e que convoca multidões “empoderadas” em diversas partes do mundo, até para destruir a vida democrática.

5. Referências

- BAUMAN, Zigmunt. *Retrotopia*. RJ: Zahar editora, 2017.
- CASTELLS, Manuel. *Redes de indignação e esperança. Movimentos sociais na era da internet*. RJ: Zahar editora, 2017.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro & LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política de Montesquieu: as Visões da História e o Estado de Natureza. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros* Ano 16, Vol. XVI, n.51, jul.-dez., 2025
- CRARY, Jonathan. *24/7: capitalismo tardio e os fins do sono*. SP: Cosac Naify, 2014.
- DA EMPOLI, Giuliano. *Os engenheiros do caos*. SP: editora Vestígio, 2024.
- HABERMAS, Jürgen. *O discurso filosófico da modernidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. *Como as democracias morrem*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
- OLIVIERI, Alejandro, CASTRO, Gustavo, LACERDA, Lourivânia, & PALMA, Rodrigo. O porquê de se filosofar em tempos de pandemia. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano II, Vol. 2, n 4 (jun.-dez.) 2020.
- OLIVIERI, Alejandro e CASTRO, Gustavo, LACERDA, Lourivânia & BOFF, Sirlei. O capitalismo da vigilância no mundo pós-pandêmico e o direito à privacidade. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano III, Vol. III, n 6 (jul.-dez) 2021.
- OLIVIERI, Alejandro, CASTRO, Gustavo. A ascensão da Extrema Direita: uma crise civilizatória? *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano 7, Vol. VII, n 14 (jan./dez.) 2025.
- MUDDE, Cas. *O regresso da ultradireita. Da direita radical à direita extrema*. SP: ed. Presença, 2020.
- MUDDE, Cas. *A extrema direita hoje*. Rio de Janeiro, ed. Eduerj, 2022.
- MULHALL, Joe. *Tambores à distância. Viagem ao centro da extrema direita mundial*. São Paulo, ed. LeYa Brasil, 2022.
- PIKETTY, Thomas. *O capital no século XXI*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
- PRZEWORSKI, Adam. *Las crisis de la democracia*. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2022.
- SIBILIA, Paula. *Yo me lo merezco. De la vieja hipocresia a los nuevos cinismos*. Buenos Aires, ed. Taurus, 2024.
- SLOTERDIJK, Peter. *Crítica da razão cínica*. SP: editora Estação Liberdade, 2014.
- SUBOFF, Shoshana. *A era do capitalismo de vigilância*. São Paulo: Intrínseca, 2019.